

Original paper

FEATURES OF ARTISTIC SPACE AND CITATIONAL WRITING (Based on the Works of Viktor Pelevin)

Bakhronova Gulchiroy Fakhriddinovna, 2nd year Master's student, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: modern Russian literature is characterized by an active search for new artistic forms and ways of expressing the author's ideas. One of the most prominent representatives of postmodern literature is Viktor Pelevin, whose works are distinguished by the original structure of artistic space and the wide use of citational writing. The artistic space in his works represents a complex system where reality and virtuality, myth and modernity, philosophy and mass culture intertwine. Citational writing, in turn, serves as an important means of creating intertextuality and allows the author to engage in a dialogue with various cultural traditions, philosophical concepts, and literary texts. The relevance of the research is обусловлена the need for a deeper study of the artistic features of Pelevin's works, particularly the structure of artistic space and the functions of citational writing in shaping the author's style.

AIM: the purpose of this study is to identify the features of artistic space and citational writing in the works of Viktor Pelevin, as well as to determine their role in the formation of the writer's artistic world.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of the literary works of Viktor Pelevin, in which the elements of postmodern poetics are most vividly manifested. The following methods were used in the study: comparative literary method, structural-semantic analysis, intertextual analysis, and the method of artistic-aesthetic interpretation. The application of these methods made it possible to comprehensively examine the peculiarities of constructing artistic space and the use of citational writing in the author's works.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis of the works of Viktor Pelevin has shown that the artistic space in his texts has a multilayered structure. The author combines different levels of reality — social, philosophical, and virtual — creating a unique model of the modern world. One of the characteristic features of artistic space is its conventionality and variability. Reality in Pelevin's works often turns out to be illusory, reflecting the postmodern concept of the world as a text. Citational writing occupies a special place in the writer's творчество. Pelevin actively uses quotations, allusions, and reminiscences from philosophical, religious, and literary sources. As a result, a complex system of intertextual connections is created, which expands the semantic space of the works. Citational writing performs several functions: it forms the philosophical depth of the text, creates an ironic effect, promotes a dialogue of cultures and epochs, and enhances the postmodern nature of the literary text.

CONCLUSION: thus, artistic space and citational writing are important elements of the poetics of Viktor Pelevin. The multilayered nature of artistic space allows the author to present modern reality as a complex system of interconnected worlds. The use of citational writing

contributes to the creation of intertextuality and expands the semantic field of the works, allowing readers to interpret the text in new ways. Overall, these features form the unique artistic style of Pelevin and confirm his significant role in the development of modern Russian literature.

Keywords: Viktor Pelevin, artistic space, citational writing, intertextuality, postmodernism, interpretation, cultural codes.

BADIYATY MAKON VA IQTIROS YOZISHNING XUSUSIYATLARI (Viktor Pelevin asarlari asosida)

Baxronova Gulchiroy Faxriddinovna, ikkinchi kurs magistratura talabasi, Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: zamonaviy rus adabiyoti muallifning fikrlarini ifodalashning yangi badiiy shakllari va vositalarini faol izlash bilan ajralib turadi. Postmodernistik adabiyotning eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Viktor Pelevin bo'lib, uning asarlari badiiy makonning asl tuzilishi va iqtibosdan keng foydalanish bilan ajralib turadi. Uning asarlaridagi badiiy makon haqiqat va virtuallik, afsona va zamonaviylik, falsafa va ommaviy madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab tizimni ifodalaydi. Iqtibos yozish, o'z navbatida, intertekstuallikni yaratishning muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi va muallifga turli madaniy an'analar, falsafiy tushunchalar va adabiy matnlar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi Viktor Pelevin asarlarining badiiy xususiyatlarini, xususan, badiiy makon tuzilishini va muallif uslubini rivojlantirishda iqtibos yozuvining funktsiyalarini chuqurroq o'rganish zaruratidan kelib chiqadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi Viktor Pelevin asarlarida badiiy makon va iqtibos yozuvining xususiyatlarini aniqlash va ularning yozuvchining badiiy dunyosini shakllantirishdagi rolini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot materiali postmodernistik poetika elementlarini eng aniq namoyon etadigan Viktor Pelevin asarlari edi. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi: qiyosiy adabiy usul, strukturaviy-semantik tahlil, intertekstual tahlil va badiiy-estetik talqin. Ushbu usullardan foydalanish badiiy makon qurilishini va yozuvchi asarlarida iqtibos yozuvidan foydalanishni har tomonlama o'rganish imkonini berdi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: Viktor Pelevin asarlarini tahlil qilish uning matnlaridagi badiiy makon ko'p qatlamli tuzilishga ega ekanligini ko'rsatdi. Muallif turli darajadagi voqelikni — ijtimoiy, falsafiy va virtualni — birlashtirib, zamonaviy dunyoning noyob modelini yaratadi. Badiiy makonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning an'anaviyligi va o'zgaruvchanligidir. Pelevin asarlaridagi voqelik ko'pincha xayoliy ko'rinadi, dunyoning matn sifatida postmodernist tushunchasini aks ettiradi. Iqtibos yozish yozuvchining ijodida alohida o'rin tutadi. Pelevin falsafiy, diniy va adabiy manbalardan iqtiboslar, ishoralar va eslatmalardan faol foydalanadi. Bu asarlarning semantik makonini kengaytiradigan murakkab intertekstual aloqalar tizimini yaratadi. Iqtibos yozish bir nechta funktsiyalarni bajaradi: matnning falsafiy chuqurligini rivojlantiradi, istehzoli effekt yaratadi, madaniyatlar va davrlar o'rtasidagi muloqotni osonlashtiradi va badiiy matnning postmodern tabiatini kuchaytiradi.

XULOSA: shunday qilib, badiiy makon va iqtibos yozish Viktor Pelevin poetikasining muhim elementlari hisoblanadi. Badiiy makonning ko'p qatlamli tabiati muallifga zamonaviy voqelikni o'zaro bog'liq olamlarning murakkab tizimi sifatida taqdim etish imkonini beradi. Iqtibos yozishdan foydalanish intertekstuallikni yaratishga hissa qo'shadi va asarlarning semantik maydonini kengaytiradi, bu esa o'quvchiga matnni yangicha talqin qilish imkonini beradi. Umuman olganda, bu xususiyatlar Viktor Pelevinning o'ziga xos badiiy uslubini shakllantiradi va uning zamonaviy rus adabiyoti rivojidagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Viktor Pelevin, badiiy makon, iqtibos yozish, intertekstuallik, postmodernizm, talqin, madaniy kodlar.

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА И ЦИТАТНОГО ПИСЬМА (на примере произведений Виктора Пелевина)

Бахронова Гулчирой Фахриддиновна, магистрантка 2 курса БухГУ, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современная русская литература характеризуется активным поиском новых художественных форм и способов выражения авторской мысли. Одним из наиболее ярких представителей постмодернистской литературы является Виктор Пелевин, чьи произведения отличаются оригинальной структурой художественного пространства и широким использованием цитатного письма. Художественное пространство в его произведениях представляет собой сложную систему, в которой переплетаются реальность и виртуальность, миф и современность, философия и массовая культура. Цитатное письмо, в свою очередь, выступает важным средством создания интертекстуальности и позволяет автору вести диалог с различными культурными традициями, философскими концепциями и литературными текстами. Актуальность исследования обусловлена необходимостью более глубокого изучения художественных особенностей произведений Виктора Пелевина, в частности структуры художественного пространства и функций цитатного письма в формировании авторского стиля.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является выявление особенностей художественного пространства и цитатного письма в произведениях Виктора Пелевина, а также определение их роли в формировании художественного мира писателя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили художественные произведения Виктора Пелевина, в которых наиболее ярко проявляются элементы постмодернистской поэтики. В ходе исследования были использованы следующие методы: сравнительно-литературный метод, структурно-семантический анализ, интертекстуальный анализ, метод художественно-эстетической интерпретации. Применение данных методов позволило комплексно рассмотреть особенности построения художественного пространства и использование цитатного письма в произведениях писателя.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ произведений Виктора Пелевина показал, что художественное пространство в его текстах обладает многослойной

структурой. Автор соединяет различные уровни реальности — социальную, философскую и виртуальную, создавая своеобразную модель современного мира. Одной из характерных особенностей художественного пространства является его условность и изменчивость. Реальность в произведениях Пелевина часто оказывается иллюзорной, что отражает постмодернистскую концепцию мира как текста. Особое место в творчестве писателя занимает цитатное письмо. Пелевин активно использует цитаты, аллюзии и реминисценции из философских, религиозных и литературных источников. Благодаря этому создается сложная система интертекстуальных связей, которая расширяет смысловое пространство произведений. Цитатное письмо выполняет несколько функций: формирует философскую глубину текста, создает иронический эффект, способствует диалогу культур и эпох, усиливает постмодернистскую природу художественного текста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, художественное пространство и цитатное письмо являются важными элементами поэтики Виктора Пелевина. Многослойность художественного пространства позволяет автору представить современную реальность как сложную систему взаимосвязанных миров. Использование цитатного письма способствует созданию интертекстуальности и расширяет смысловое поле произведений, позволяя читателю по-новому интерпретировать текст. В целом данные особенности формируют уникальный художественный стиль Виктора Пелевина и подтверждают его значимую роль в развитии современной русской литературы.

Ключевые слова: Виктор Пелевин, художественное пространство, цитатное письмо, интертекстуальность, постмодернизм, интерпретация, культурные коды.

Художественное пространство у Виктора Пелевина устроено как «многоуровневая сцена восприятия», где география, медиа-экраны, интерфейсы и психические состояния непрерывно наслаиваются и взаимно переводят друг друга. Москва в «Generation «П»» — это одновременно городской ландшафт, рекламный световой тоннель и внутренний театр желаний, где билборд работает как портал: герой входит в рекламный образ не метафорически, а буквально, меняя топологию повествования с евклидовой на «экранную». В «Чапаеве и Пустоте» историческое пространство Гражданской войны и пространство психиатрической клиники складываются в модель сдвигаемого хронотопа: каждая сцена проверяет реальность соседней, формируя режим «сосуществования версий», а не иерархии миров. В «iPhuck 10» повествователь-алгоритм описывает мир через парадигму базы данных и отчётных форм, а значит сам текст превращается в интерфейс, где пространственные координаты заменены маршрутами по полям метаданных. Таким образом, «место действия» у Пелевина — это не столько локация, сколько способ организации внимания; читатель перемещается не по карте, а по сетке ссылок, всплывающих окон и когнитивных фильтров. Эта экранная онтология задаёт главную оптику: реальность — это последовательность «сборок» из культурных цитат, рекламных клише, религиозно-философских конструкций и меметических формул.

Цитатное письмо выступает здесь не приложением к стилю, а фабульным двигателем. Пелевин работает с несколькими типами цитаты: прямой (вербализованная отсылка или узнаваемая формула), квазичитатой (голос, стилевой жест, синтаксический рисунок чужого текста), бренд-цитатой (торговая марка как готовый культурный высказывательный блок) и автоцитатой (самоповторы и самоиронические «эхо» прежних книг). В «Generation “П”» рекламный слоган — это не фон, а заклинание, способ вызывающего реальность вербального программирования; в «Священной книге оборотня» даосские, буддийские и русско-литературные аллюзии не только маркируют культурный кругозор персонажей, но и структурируют их трансформации, превращая этические проблемы в задачи реформирования сознания. В «Т» персонаж Толстого функционирует как гипертекстовая ссылка: любой его жест «перепрыгивает» к внешнему корпусу русской классики, и роман разворачивается как игра на границах архи-текста. В «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10» англо-русские гибриды, техно-жаргон, имена платформ и протоколов образуют словарь «цифровых цитат», где каждая номинация — это микро-фрейм со встроенной идеологией. Цитатность в этом смысле — не просто интертекст, а способ кодирования социальных практик: марка становится персонажем, философия — декорацией, мем — переходом между сценами [1, с. 48].

Если использовать инструменты теории интертекстуальности (Ж. Женетт) и гетеротопии (М. Фуко), то художественное пространство Пелевина можно описать как динамическую композицию нескольких «сшивок»: архитектуальной (жанровые рамки — философский роман, сатира, фантастика), метатекстуальной (комментарий внутри текста к собственным приёмам), гипертекстуальной (переосмысление/пародирование источников) и паратекстуальной (эпи-, предисловия, «файловая» разметка, псевдодокументы). В «iPhuck 10» форма «отчёта» и «дела» — это паратекст, который задаёт читателю режим чтения как навигацию по базе: «файл», «запись», «ссылка» подменяют привычные координаты «глава», «сцена», «пейзаж». В «Чапаеве и Пустоте» гетеротопии чайной, госпиталя и «пустоты» стягивают разные режимы времени — историческое, психологическое и медитативное — в единую «операционную», где любой предмет становится и реквизитом, и знаком: «бубен», «револьвер», «чайник» цитируют этнографию, революционный миф и дзен одновременно.

Ключевая особенность пелевинского цитатного письма — системная деонтификация источников: автор редко фиксирует заимствование как «чужое слово» с педантичной ссылкой, вместо этого помещает читателя в ситуацию узнавания [2, с. 3176]. Это важный сдвиг от академической цитаты к поведенческой: интертекст активируется не пометой, а эффектом узнавания, и работа текста измеряется не полнотой библиографии, а плотностью «вспышек памяти». Именно поэтому продуктивнее рассматривать пелевинскую цитатность как когнитивное инженерство: у читателя запускаются готовые маршруты ассоциаций — от кино и рекламы до буддологии и русской прозы XIX века — и эти маршруты управляют этической и политической интерпретацией сцен. В «Generation “П”» брендовые отсылки конвертируют экономическую власть в символическую, показывая, что капитал

управляет не вещами, а знаками вещей; в «Empire V» вампирская мифология цитируется как политэкономия культуры, где «кровь» — это медиапоток, а «язык» — канал извлечения ренты. Научная литература, посвящённая Пелевину, чаще всего расходится в оценке статуса этой цитатности: условно «постмодернистская» линия видит в ней игру и деконструкцию, а «пост-постмодернистская» — симптом новой серьёзности, где ирония становится способом этического обхождения с травмой позднего капитализма. Концепт «трлСКстера» (в интерпретации ряда исследователей русской постсовременности) оказывается применим к повествовательным голосам Пелевина: цитируя чужие дискурсы, они не только мимикрируют, но и обнаруживают пустоту нормативного центра. Отсюда и напряжение с «реализмом»: художественное пространство не столько «нереально», сколько «гиперреально» (в смысле Бодрийера) — его референты сдвинуты в область симулякров, а потому любая сцена одновременно описывает событие и его медиальную упаковку [3, с. 115].

Методологически полезно мыслить пелевинский текст как сеть узлов-цитат и связей-переходов. Даже без больших корпусов можно проводить надёжные микроисследования: сегментировать главы на «кадры», маркировать цитатные маркеры (кавычки, курсив, имена собственные брендов/философов/произведений, структурные модули вроде «отчёт», «FAQ», «инструкция»), фиксировать места смены модальностей (сон/явь, офлайн/экран, память/прямой показ) и затем сравнивать плотность маркеров между сюжетными блоками. Практически это даёт два стабильных наблюдения. Во-первых, плотность цитатных маркеров у Пелевина коррелирует с поворотными сценами: там, где герой меняет «режим видения» мира, возникает сгущение брендов, формул, философем; «язык» на мгновение показывает свою природу как чужой код, внедрённый в речь. Во-вторых, «бренд-цитата» выступает как катализатор пространственного сдвига: появление рекламной формулы или платформенного термина нередко предшествует смене локации или масштаба — мы «въезжаем» в экран, «переключаемся» в интерфейс, «телепортируемся» в ментальную комнату [4, с. 68]. Проблематика интерпретации здесь двояка. Первая — риск редукции: соблазн счесть цитатность чистой игрой и упустить ценностный слой. Решение — многослойная герменевтика, совмещающая близкое чтение с контекстуализацией: философские аллюзии читать на уровне понятий (пустота, искусность, сострадание), брендовые — на уровне политэкономии знака (как и зачем бренд «говорит» в сцене), классические — на уровне жанровой памяти (какую ответственность за смысл берут «подключённые» традиции). Вторая — риск гиперкомментария: текст легко «утопить» в справочности. Решение — прицельная атрибуция: фиксировать цитаты не ради полноты реестра, а ради объяснительной силы для конкретного узла смысла; если ссылка ничего не меняет в интерпретации сцены, её лучше оставить в тени.

Практика преподавания пелевинских текстов выигрывает от исследовательских «карт чтения», где художественное пространство наносится как маршрут по типам медиума: «улица — билборд — студия — экран — память». Студенты быстро видят, что переходы между «комнатами» мира синхронны переключениям дискурса: разговор о свободе почти неизбежно цитирует буддийские формулы, разговор о власти —

рекламные штампы и бюрократию интерфейсов. Для исследовательских семинаров плодотворен «сравнительный монтаж» фрагментов: сопоставление «снов» Петра Пустоты с «файлами» Порфирия Петровича из «iPhuck 10», где одна и та же функция — изменение режима реальности — выполнена разными техниками (медитативной и алгоритмической), но в обоих случаях закреплена цитатно. У Пелевина есть и собственная «логистика» самоцитации: мотив пустоты переезжает из философских пассажей в конструкцию пространства (чайная как топологический нуль-узел), рекламная формула пересобирается в правовой или политический тезис, а фигура писателя/наблюдателя размножается в камеры наблюдения, алгоритмы и аватары. Это создаёт эффект «фрактальности» художественного пространства: любой фрагмент в миниатюре воспроизводит игру уровней целого. Для исследователя это означает возможность работать и «вширь» (картография отсылок), и «вглубь» (микроанализ одной сцены как модели целого).

В произведении «Чапаев и Пустота» художественное пространство строится на наложении двух реальностей: революционной России 1919 года и психиатрической клиники 1990-х. Главный герой Пётр Пустота существует сразу в двух мирах, и оба они структурируются цитатами. В клинике пациенты рассуждают категориями культурных и философских штампов: один говорит цитатами из эзотерики, другой — из марксизма, третий — из поп-культуры. В «гражданской» реальности Чапаев преподносит Пустоте уроки пустоты, обильно цитируя буддийскую философию, хотя сама форма этих бесед подана в жанровом ключе «анекдота». В итоге художественное пространство романа становится текучим: сцены переплетаются, а цитатные блоки закрепляют переходы между реальностями.

В «Священная книга оборотня» пространство здесь соединяет современную Москву и древние мифологические пласты. Главная героиня — лиса-оборотень А Хули, существующая более двух тысяч лет, воспринимает город как арену, где сталкиваются «высокие» философские цитаты и «низкие» элементы массовой культуры. Она может цитировать даосские тексты о природе пустоты и одновременно иронизировать над политической риторикой российских чиновников. Таким образом, художественное пространство романа формируется как многослойный текст: Москва выступает не просто локацией, а точкой пересечения цитируемых традиций [5, с. 206]. Таким образом, анализ примеров показывает: у Пелевина художественное пространство нельзя свести к традиционным категориям «города», «квартиры» или «пейзажа». Оно всегда разворачивается через цитату, будь то слоган, философема, историческая реминисценция или медиаобраз. Цитатное письмо у него — это не украшение, а сам способ построения мира. Каждый роман подтверждает: Пелевин создаёт тексты, где реальность — это совокупность цитатных слоёв, а читатель перемещается по ним так же, как по гипертексту.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Аюпов Т. Р. Специфика интертекстуальных связей в раннем творчестве В. О. Пелевина на материале романов «Омон Ра» и «Чапаев и Пустота» / Т. Р. Аюпов // Научные труды по русской литературе. – Казань, 2021. – С. 45–53.
2. Сильчева А. Г. Мифологический топос в романах В. Пелевина / А. Г. Сильчева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2022. – Т. 15, № 10 (36). – С. 3174–3178.
3. Черняк М. А. «Современность» в прозе Виктора Пелевина: трансформация понятия современности / М. А. Черняк // Вестник филологических наук. – Москва, 2022. – № 2. – С. 112–120.
4. Шерчалова Е. В. Пространственные дихотомии и лабиринт в романе «Священная книга оборотня» В. О. Пелевина / Е. В. Шерчалова // Гуманитарный вектор. – Чита, 2022. – Т. 17, № 1. – С. 65–74.
5. Юй Вэй. Восприятие В. Пелевина и изучение его творчества в Китае / Вэй Юй // Журнал русской и мировой филологии. – Москва, 2023. – № 4. – С. 201–210.